

УДК 372.881.1

DOI 10.5281/zenodo.15255828

Научная статья

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТЕКТИВНЫХ ВЕБ-КВЕСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

LINGUODIDACTIC POTENTIAL OF DETECTIVE WEB QUESTS IN CHINESE LANGUAGE TEACHING

ИЛЬЧЕНКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА,
РГПУ им. А.И. Герцена.

ILCHENKO VERA VLADIMIROVNA,
The Herzen State Pedagogical University of Russia.

В данной статье рассматривается использование образовательных веб-квестов в форме детективного расследования, как эффективной для изучения китайского языка педагогической технологии. Приведены примеры заданий веб-квеста, учитывающих специфику китайского языка. Изучены ресурсы, которые могут быть задействованы при создании веб-квестов. Результаты исследования веб-квестов подтверждают, что они не только повышают мотивацию и вовлеченность учащихся, но и способствуют более глубокому усвоению материала и развитию навыков, необходимых для изучения иероглифических языков.

This article discusses the use of educational web quests in the form of detective investigation as an effective pedagogical technology for learning Chinese. Examples of webquest tasks that take into account the specifics of the Chinese language are given. The resources that can be used to create web quests have been studied. The results of the study of web quests confirm that they not only increase the motivation and involvement of students, but also contribute to deeper learning of the material and the development of skills necessary for learning hieroglyphic languages.

Ключевые слова: образовательный веб-квест, детективный веб-квест, китайский язык, обучение иностранным языкам, интернет-технологии.

Key words: educational web quest, detective web quest, Chinese language, foreign language teaching, Internet technologies.

В современном образовательном процессе наблюдается значительное внимание к интеграции информационных технологий, что обусловлено стремительным развитием цифровой среды и изменением подходов к обучению. Веб-квесты, как форма активного обучения, становятся все более популярными среди преподавателей иностранных языков, включая китайский. Актуальность их изучения можно объяснить несколькими ключевыми аспектами.

Во-первых, веб-квесты способствуют созданию интерактивной и увлекательной учебной среды. Они позволяют студентам не только усваивать языковые навыки, но и активно участвовать в процессе обучения, что значительно повышает их мотивацию. В отличие от традиционных методов, веб-квесты требуют от учащихся самостоятельного поиска инфор-

мации, анализа и синтеза данных. Поэтому можно утверждать, что «веб-квест в качестве эффективной педагогической технологии направлен на развитие критического мышления» [5, с. 284].

Во-вторых, веб-квесты позволяют интегрировать кросс-культурные элементы в процесс обучения. Студенты имеют возможность исследовать культурные особенности стран, где говорят на изучаемом языке, что способствует формированию межкультурной компетенции. Это особенно актуально для изучения китайского языка, так как культура страны данного языка разительно отличается от русской. «Ознакомление ... в игровой форме помогает облегчить обучающимся «поиск общего языка, общих информационных кодов» и расширить собственную картину мира» [3, с. 308].

Наконец, веб-квесты обеспечивают гибкость в обучении. Они могут быть адаптированы под различные уровни подготовки студентов и их индивидуальные интересы, что делает процесс обучения более персонализированным. Это позволяет преподавателям учитывать разнообразие учебных стилей и предпочтений, что, в свою очередь, способствует более глубокому усвоению материала.

В научном сообществе существует 2 разные трактовки понятия веб-квест. Первая рассматривает веб-квест как «проблемное задание», для решения которого необходимо найти и проанализировать информацию в интернете, при этом сам квест имеет сходство с ролевой игрой [2, с. 447].

С другой стороны, данный термин трактуется как «процесс поиска информации», имеет сходство с проектной деятельностью, в процессе которой учащиеся активно пользуются интернет-ресурсами [6, с. 10]. Данная парадигма ближе к изначальному определению квеста Берни Доджем, поэтому квесты данного вида лучше изучены и представлены в большем многообразии в различных исследованиях. Напротив, веб-квесты, представляющие собой ролевую игру с проблемной ситуацией исследованы меньше, в рамках преподавания китайского языка весьма малочислены.

Ранее в рамках обучения китайскому языку уже исследовался потенциал применения лингвострановедческих квестов на примере темы «Восемь китайской кухонь». В рамках данного исследования представлена модель линейного квеста, в процессе которого учащиеся находят и анализируют информацию по теме с использованием интернет-ресурсов, в качестве итогового задания выступает написание письма другу, сам веб-квест выступает в качестве проектной технологии.

Детективный веб-квест при обучении китайскому языку еще мало изучен, хотя особенности китайского языка предоставляют широкий круг возможностей для организации детективных веб-квестов.

Прежде всего, стоит учитывать, что китайский язык является аналитическим языком, где грамматические отношения выражаются через порядок слов и служебные слова, а не через изменения форм слов. Кроме того, в нем нет флексий для обозначения падежей, родов или чисел. Значение слов часто определяется контекстом, один и тот же иероглиф, не изменяясь никак внешне, в разных предложениях может выступать в качестве разных частей речи и кардинально менять свое значение, поэтому особенно важно сформировать у учащихся навык анализа предложения и поспособствовать развитию языковой догадки. Преимущество детективного веб-квеста перед другими формами квестов при обучении китайскому языку заключается в том, что большая часть его заданий так или иначе побуждает участников квеста активно анализировать текст и интерпретировать его разными способами для решения конкретной задачи.

Кроме того, китайский язык является слоговым языком, общее количество слогов не достигает пяти сотен, что даже при учете 4 тонов дает возможность затранскрибировать около двух тысяч слов, в связи с чем в языке появляется большое количество омофонов, на один

и тот же слог «та» в китайском приходится 55 разных слов по данным Большого китайско-русского словаря. Омонимия, усложняющая изучение языка даже на среднем этапе обучения, может лечь в основу загадок, которые являются распространённым заданием в детективном квесте.

Отдельно стоит упомянуть свойственную для китайского медиа-дискурса цензуру, которая породила большое количество эвфемизмов, основанных на синонимах, омонимах, диалектизмах, использовании цифр и букв совместно с иероглифами. Выучить все имеющиеся выражения и предсказать будущие не представляется возможным, однако в рамках детективного квеста можно научить учащихся алгоритму работы со специально зашифрованным текстом, и рассмотреть языковые законы, согласно которым этот шифр можно декодировать в понятный текст. Таким образом, детективный квест предоставляет широкие возможности для изучения особенностей китайского языка и тренировки аналитических навыков, которые необходимы для его изучения.

Лингводидактический потенциал.

Современные учащиеся, выросшие в эпоху цифровых технологий, привыкли к быстрому доступу к информации и интерактивным формам взаимодействия. Веб-квесты позволяют создавать персонализированные задания, которые учащиеся могут проходить в своем темпе и активно взаимодействуя с друг другом и с окружающей средой, что увеличивает мотивацию и вовлечённость в процесс обучения. Изучение китайского языка не является исключением, в настоящий момент все больше специалистов склоняется к мысли, что «Наиболее же продуктивной методикой преподавания китайского языка является модель взаимодействия традиционных универсальных форм с интерактивными и компьютерными технологиями» [1, с. 77]. Однако стоит учитывать, что детективный квест может эффективно применяться в средней, старшей школе и при обучении взрослых, для обучения младших школьников данную технологию крайне тяжело адаптировать, так как тематика не отвечает интересам и психо-возрастным особенностям младших школьников.

При создании детективного квеста с точки зрения иероглифики возможно осуществить следующие игры:

1. найти спрятанные в веб-пространстве иероглифические ключи, в дальнейшем с их помощью составить иероглифы/слова/фразы, необходимые для решения итоговой задачи;
2. вычислить традиционные иероглифы, преобразовать их в упрощенные на основании правил упрощения элементов;
3. по картинке угадать иероглиф и ввести его в поле ответа, данное задание легко преобразуется в ребус при этом сохраняя образовательную ценность, так как оно опирается не на личные ассоциации участников, а на значение иероглифических ключей.

С точки зрения лексикологии и грамматики, возможно употребление следующих заданий:

1. разгадать тайное послание из иероглифов, где часть из них подменена по одному из следующих принципов:
 - схожесть и наличие одинаковых графем, как слова 妈 мама/马 лошадь/吗 вопросительная частица и т. д.
 - особенность грамматического строя и пунктуации. В китайском языке слова не отделяются друг от друга пробелом, что на первых стадиях изучения языка приводит к трудностям с переводом, поэтому важно с самого начала развивать у учащихся навыки чтения и анализа текста.

Примером задания может служить фраза «明明明明白白白喜欢他» «Минмин отчётливо понимает, что он нравится Байбай», для понимания которой учащиеся должны самостоятельно расставить границы между словами, после этого определить к какой части речи

они относятся на основании занимаемого в предложении места, в конце концов решить как та или иная часть речи может быть переведена с учетом многозначности слов. Данная особенность китайского языка дает большой простор для отработки порядка слов в предложении, синонимов, антонимов, многозначности отдельных слов и их контекстное употребление.

– использование цифровых кодов (устойчивых цифровых номеров, обозначающих определенную фразу из-за схожего звучания) идеально подходит для заданий, связанных с вводом пароля в рамках детективной истории и при этом включает в себя глубокую культурологическую подоплеку.

2. закодировать информацию, используя все вышеуказанные принципы. Возможна работа в командах, когда несколько групп кодируют одну и ту же информацию разными способами.

На основании вышесказанной информации можно прийти к выводу, что лингводидактический потенциал применения детективных веб-квестов заключается в следующих аспектах:

1. Образовательный:

- учащийся пополняет словарный запас, изучая в том числе аутентичным материал;
- учащийся осваивает и многократно тренирует грамматические конструкции урока;
- учащийся развивает коммуникативные навыки;
- учащийся формирует лингвокультурную и социокультурную компетенции.

2. Воспитательный: детективный квест помогает:

- сформировать моральные принципы;
- сплотить коллектив;
- сформировать лидерские качества учащихся;
- ознакомить с культурными ценностями другой страны;
- развитию личности.

Ресурсы.

Для создания веб-квеста преподавателю необходимо быть знакомым с ресурсами, которые могут быть использованы для изучения языка. Ресурсы, доступные пользователям, изучающим китайский язык, постоянно пополняются новыми полезными сайтами. Основные сайты, предлагающие образовательные лекции, бесплатные задания, аудио и видео-контент и даже возможность интеракции с другими пользователями уже широко изучены. В качестве основных из них можно назвать следующие: Lingust.ru, StudyChinese.ru, Chineseboost.com, Shibushi.ru, Memrise.com, Coursera, Language Heroes ChinesePod.com, Chineasy.org. К.К. Ри описывает эти и другие ресурсы в своем исследовании, приходя к выводу о том, что «студенты получают широкие возможности поиска и использования всего необходимого им учебного материала, решения коммуникационных задач обучения» при использовании этих сайтов [4, с. 220]. Данные сайты могут стать источником аутентичного материала для создания веб-квеста.

Эти ресурсы безусловно могут стать материалом для самостоятельного изучения учащимися, основой для будущего исследовательского веб-квеста. Однако если веб-квест предполагает глубокое погружение пользователя в процесс и предполагает возможность совместного прохождения группой лиц, он требует других технических характеристик от сайтов и других возможностей для пользователей. Если учитель создает такой квест самостоятельно он может воспользоваться следующими ресурсами:

1. Miro.

Miro – это мощная онлайн-платформа для совместной работы, которая предоставляет пользователям инструменты для визуального мышления и совместного создания. Она обла-

дает виртуальной доской, которая может стать основой дизайна всего квеста. Доска позволяет добавлять текст, изображения, заметки и графику, что делает процесс визуализации идей простым и интуитивно понятным. В рамках детективного квеста данный ресурс идеально подходит для создания доски подозреваемых с добавлением картинок, текста-описания, аудио показаний, видео материалов. Все эти форматы файлов поддерживаются ресурсом, что позволяет удобно расположить все необходимые источники в одном месте. Используя инструменты сайта, учащиеся могут самостоятельно редактировать поле, подписывать дополнительную информацию, строить графики, проводить линии между персонажами для описания их взаимодействия. Все действия отображаются в реальном времени и видны всем участникам, что увеличивает их вовлеченность в процесс.

С точки зрения преподавателя, одним из самых важных преимуществ данной платформы является наличие шаблонов и горячих клавиш для создания заданий. Однажды созданный детективный квест может быть продублирован и адаптирован к лексике нового урока за небольшое время.

2. Genially.

Genially – это интерактивная платформа для создания визуального контента, которая позволяет пользователям разрабатывать презентации с использованием различных элементов, таких как текст, изображения, видео и анимации. Пользователи могут добавлять кнопки и ссылки, что делает презентации более увлекательными и вовлекающими, похожими на настоящую игру. Так же, как и у предыдущего ресурса, данная платформа снабжена выбором готовых шаблонов и дизайнов, которые можно легко настроить под образовательные цели урока или жанровый дизайн веб-квеста. Это позволяет пользователям быстро создавать профессионально выглядящий контент, не обладая специальными навыками дизайна.

Genially позволяет добавлять интерактивные элементы, такие как викторины, опросы и игры. Это делает процесс обучения более увлекательным и способствует активному вовлечению пользователей. Платформа поддерживает функцию совместной работы, что позволяет командам работать над проектами одновременно. Пользователи могут оставлять комментарии и вносить изменения в реальном времени, что упрощает процесс сотрудничества.

В рамках детективного веб-квеста на данной платформе можно создать макет дома с возможностью интерактивно перемещаться по комнатам и взаимодействовать с его обстановкой. Таким образом, можно расследовать преступление о краже/пропаже предмета, делая фокус на изучаемой в данной теме. Используя данный шаблон, можно реализовать как маленькую цель – выучить названия комнат, так и большую – научить учащихся рассказывать о том, как прошел их день, основываясь на показаниях подозреваемых как тексте-образце.

Заключение.

На основании осуществленных веб-квестов можно сделать вывод о том, что они не только повышают мотивацию и вовлеченность учащихся, но и способствуют более глубокому усвоению материала и развитию навыков, необходимых для изучения иностранных языков. Кроме того, они дают возможность в игровом формате изучать один из самых затратных по усилиям разделов китайского языка – иероглифику. Традиционный формат изучения иероглифов как правило состоит в многократном прописывании, что приводит к потере мотивации у учащихся, в связи с чем симбиоз традиционных методик и веб-квестов кажется нам необходимой мерой для эффективного изучения китайского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аликберова А.Р. Инновационные технологии в преподавании китайского языка // Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 2. № 4. С. 77-80.

2. Писарь Н.В. Веб-квест как средство повышения мотивации иностранных слушателей к изучению русского языка (на примере веб-квеста "Таинственный текст Главреда") // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 6. № 3. С. 447-454.

3. Попова Е.Г. Потенциал использования "веб-квест" технологии в повышении мотивации к изучению иностранного языка // Научный старт-2023: Сборник статей аспирантов и магистрантов / Институт иностранных языков МГПУ. Том ЧАСТЬ 1. М.: Общество с ограниченной ответственностью "Языки Народов Мира", 2023. С. 308-312.

4. Ри К.К. Образовательные платформы и онлайн-программы как современные средства в методике преподавания китайского языка // Мир науки, культуры, образования. 2023. № 1. С. 220-222.

5. Савчик К.И. Использование технологии веб-квест при обучении иностранному языку // Информационные технологии в образовании, науке и производстве: Материалы XI международной научно-технической конференции, Минск, 21-22 ноября. 2023. Минск: Белорусский национальный технический университет, 2024. С. 284-287.

6. Самойлова Е.С. Обучающий квест на уроке английского языка как инструмент повышения учебной мотивации школьников // Актуальные проблемы современного иноязычного образования. 2021. № 13.

7. Шипилова И.А. Использование технологии Веб-квест в обучении китайскому языку (лингвострановедческий аспект) // Инновационное развитие науки и образования: Сборник статей XVI Международной научно-практической конференции, г Пенза, 30 июня. 2022. Пенза, 2022. С. 135-137.

Поступила в редакцию: 31.03.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Ильченко В.В., 2025.